

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'O'SHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDA AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Dildora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
Киличева Феруза Бешимовна	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
Tuyboyeva Shakhnoza	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
Karimova Shirin Zoxid qizi	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
Salimova Husniya Rustamovna	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
XORIIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA XORIIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MOLIIYAVIIY DASTAKLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	822
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
Сапаев Д.Х.	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDA AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ПОЛИВА К ТОЧНОМУ ОРОШЕНИЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ХЛОПКОВОДСТВЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	890
Рахимов Олим Хамитович, Гулчехра Салимовна Нарзуллаева	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQTBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY VAHOLASH UCHUN KOB-B-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li	
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ШЕРАБАДСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН)	919
Омандавлатов Сирожиддин Содикович	
ZAHARLI CHIQINDILARNING ATROF-MUHIT VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI KOMPLEKS VAHOLASH	924
Ruziyeva Iroda Davutovna, Mavlonova Shaxnoza Rahmatovna	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ VANET ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	930
<i>Лазарев Амир Пишембаевич, Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович</i>	
STRENGTHENING THE FINANCIAL RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION.....	938
<i>Dilnoza Xaitboyeva</i>	
SHAHAR INFRATUZILMASIDA NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHITNI TASHKIL ETISHDA XALQARO YONDASHUVLAR	941
<i>Karimova Laziza Jaxongir qizi</i>	
BANK RISKLARINI BOSHQARISHDA RISK-APPETIT TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	946
<i>O'ktamova Nozima Narzulla qizi, Mirzaraximova Nurhayot Bahrom qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA MILLIY TAOMLARNING TURISTLAR SAYOHAT MOTIVATSIYASIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	950
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI	956
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI HISOBLASHDA KUZATUV QAMROVI, MA'LUMOTLAR MANBALARI VA VAZNLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	964
<i>Ismailova Shaxnoza Uktamovna</i>	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY NARXLARI INDEKSINI HISOBLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING INTEGRALLASHGAN MODELII	969
<i>Tog'ayeva Dildora Akramovna</i>	
AUDIT ISHI SIFATINI BAHOLASHDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISH	976
<i>Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich</i>	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	981
<i>Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Таджикибаев Абдунаби Абдурахмонович, Абдурашидов Сардор Журъат угли</i>	
STUDY OF THE HYDROLYTIC ACTIVITY OF CELLULASE ENZYME PREPARATIONS ON COTTON FIBER.....	990
<i>Nazarov Kamoljon, Valixodjayeva Ziyoda, Soatov Askarali</i>	
KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) VA ULARNING AXBOROT TIZIMLARIDAGI QO'LLANILISHI.....	994
<i>Abdullayev Jahongir Shuxrat o'g'li</i>	
AGRAR SOHADA MOLIALASHTIRISH TIZIMIDA XUSUSIY INVESTITSIYALAR VA KREDIT O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING AHAMIYATI.....	998
<i>S. J. Yangiboev</i>	
THE ROLE OF SUPERPLASTICIZERS IN REDUCING WATER DEMAND AND ELIMINATING EXTERNAL CURING IN CONCRETE.....	1005
<i>Shakirov Tuygunjon Turgunovich, Umarov Khotamjon Atamjonovich</i>	
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	1010
<i>Айтымбетов Султанбек Дуйсенбаевич</i>	
DOLOTA DETALIGA QO'SHIMCHA ISHLOV BERIB RESURSINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1016
<i>Qosimov Karimjon, Qodirov Nazirjon Ulug'bekovich, Yusupov Asrorbek Rafiqjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI TA'MINLASHDA RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI.....	1019
<i>Eshpo'latova Hilola Bozorboy qizi</i>	

MICROSOFT ACCESS ASOSIDAGI QAROR QABUL QILISH TIZIMI ORQALI LABORATORIYALARDA “ISO 9001:2015” VA “ISO/IEC 17025:2017” STANDARTLARINI JORIY ETILISH DARAJASINI BAHOLASH	1025
<i>Mamajonov Abduvohid Abduraxmonovich, Abdujabborov Obidjon Oribjon o'g'li</i>	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSION RIVOJLANISH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YO'NALISHLAR	1032
<i>Aksakalov Ravshanjon Dolimjonovich</i>	
ENTROPIYA ASOSIDA MA'LUMOTLARNI SIQISH ALGORITMLARINI TAHLIL QILISH	1038
<i>Jovliyeva Dilnoz Mustofa qizi</i>	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASINING KONSEPTUAL MODELI	1043
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
YENGIL AVTOMOBIL UCHUN YONILG'I SARFINI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN ECO-HARAKAT REJIMLARINI NAZARIY ASOSLASH USLUBI	1048
<i>Fattohjonov Bekzod Rasuljon o'g'li, Ro'zimov Sanjarbek Komilovich, Ravshanbekov JaxongirAlisher o'g'li, Muxitdinov Akmal Anvarovich</i>	
AQSHNING ILG'OR TAJRIBASI ASOSIDA IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1058
<i>Rajapov Shuxrat Zaripbayevich</i>	
IJTIMOY HIMOYA KATEGORIYASINING TRANSFORMATSON RIVOJLANISHI	1067
<i>M.Sh.Raximova</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISH VA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY HAMDA AMALIY ASOSLARI.....	1072
<i>Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li</i>	
IPAK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH JARAYONINING TEXNOLOGIK VA SIFAT KO'RSATKICHLARI	1077
<i>Mahmudov Umidjon Bahodir o'g'li , Turdialiyeu Umid Muxtaraliyevich, Sulaymonov Sharifjon Abdumanabovich</i>	
QORAQALPOG'ISTONDA RAQAMLI TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1085
<i>Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH ORQALI HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1089
<i>Ibragimova Ma'mura Muxiddinovna</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MODELLARI VA ULARNING AHAMIYATI.....	1094
<i>Abduraimov Dilshod Muratkulovich</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРАКАЛПАКСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	1098
<i>Оспанова Феруза Базарбаевна</i>	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	1103
<i>Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi</i>	
INVESTITSIYA DASTURLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARI.....	1107
<i>Axmedova Dilnoza Muzaffarovna</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ	1112
<i>Хусайнов Р.Р., Кариева Л.С., Загидулина К.Р.</i>	
KONUSSIMON SHAKLDAGI TIBBIY ENDOPROTEZLAR UCHUN TAYYOR SHAKLGA YAQIN ZAGOTOVKALAR OLIISHNING RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYASI	1121
<i>Umarova Maxmuda Abdugafarovna, Karabayeva Lola Xasanovna</i>	

KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOTNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	1125
Mahmudova Nargiza Davlat qizi	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ	1129
Даниярова Улбосин Куатбаевна	
ASSESSING THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES ON REGIONAL PRODUCTION, SERVICE SECTOR DEVELOPMENT, AND EMPLOYMENT	1135
Kurbonova Malika Akhmad kizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ	1140
Ходжаева Хадия Сулейманова	
IMPROVING INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS AND ITS PRIORITIES	1146
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA GIPSOKARTON KARKAS DEVORLARINING USTUNLIGI	1151
Mirzaxonova Mexribon Marat qizi, Raxmonova Mahliyoxon Avazjon qizi, Baratova Mushtariybegim O'tkir qizi	
O'ZBEKISTON IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA ENERGIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASHDA ARIMA MODELIDAN FOYDALANISH.....	1159
Kuralbayev Jo'rabek Aybekovich	
IPO ORQALI KAPITAL JALB QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASI	1163
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1172
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
YANGI TITIB-TA'MINLAGICH TA'SIRIDA PAXTANI TITILISH JARAYONINING NAZARIY TAHLIL NATIJALARI	1178
Qurbanbaev Elyor Baxtiyarovich, Sobirov Doniyor Xolmurodovich	
TIJORAT BANKLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALARI.....	1183
Uralov Shavkat Makhramovich	
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	1188
Tuychiyev Abduraxmon G'ofurovich	
AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT LOGISTIKASI VA TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	1193
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA INQIROZ SHAKLLANISHIGA MAKROIQTISODIY VA TARMOQ OMILLARINING TA'SIRI.....	1198
O'rinboyev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
5LP LINTERIDAGI CHIGIT ARALASHTIRGICHNI MODERNIZATSIYA QILISH BO'YICHA BAJARILGAN ISHLARNING TAHLILI VA TADQIQOT YO'NALISHLARINI BELGILASH	1204
Nazirov Raxmatjon Rasulovich, Karimov Maxmud Raxmatovich, Abduqahorov No'monbek Oybek o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIDA BUG'DOY YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI	1209
Azamqulov Nurbek Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT XARAJATLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	1215
Fayziyev Rabim Alikulovich, Tohirova Zarifa Shuhrat qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1221
Ajibayeva Raiiya Maxsutovna	

CHAKANA SAVDO TARMOG'INING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	1225
G'aybullayev Sarvar O'ktam o'g'li	
MEHNAT BOZORI STRUKTURASI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	1232
Soatmo'minova Zarnigor Olimjon qizi	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	1237
Tuyinov Botir Ismatovich	
THE ROLE OF NATIONAL MENTALITY AND VALUES IN INSTITUTIONAL TRANSFORMATION PROCESSES.....	1243
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ HR-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ.....	1250
Амирджанова Ситора Сунатовна, Шаюсупова Наргиза Тургуновна, Исомухаммедов Исроил Исомухаммадович, Урозбоев Хайрулла Муродбойевич, Маматкулов Хумоюн Бобирович	
HUDUDLARNING MOLIYAVIY MUSTAQILLIGINI OSHIRISH VA MAHALLIY BOSHQARUV VAKOLATLARINI KENGAYTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIGI: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL	1255
Sharipov Abror Komilovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM VA MEHMONXONA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION SIYOSAT	1260
Shokirov Firdavsbek Ulug'bekovich	
HUDUDIY RIVOJLANISHNI BAHOLASH METODOLOGIYASINING ILMIY MUAMMOLARI	1265
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
TRANSPORT TIZIMIDA YO'LOVCHI TASHISHNI TASHKIL ETISHNING ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1271
Sevara Aytieva Allaberdivna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA LIKVIDLIKNI QOPLASH ME'YORI (LCR) DINAMIKASI VA LIKVIDLIK BOSHQARUVI SAMARADORLIGI	1279
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN CHAKANA BANK XIZMATLARINI KO'RSATISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	1286
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
O'ZBEKISTONDA TARIXIY-MADANIY TURIZM DESTINATSIYALARINING HUDUDIY RIVOJLANISHI VA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	1293
Ibroximov Nodirbek	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINI IJTIMOY TA'MINOTINI TARTIBGA SOLISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI.....	1299
Xusanov Baxodir Sheraliyevich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	1302
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA SUG'URTA XIZMATLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK TAHLILI.....	1306
Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CURRENT STATE OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	1310
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
MANAGEMENT SYSTEM TRANSFORMATION AS A STRATEGIC DRIVER OF SUSTAINABLE PRODUCTION EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES	1317
Kodirov Bekzod Khomidjonovich	

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISH SHAROITIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	1322
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL VA INNOVATSION MEXANIZMLARI	1327
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
MINTAQANING TURISTIK VA DAM OLISH MAJMUASINI RIVOJLANTIRISHNI BOSHQARISH.....	1332
Q.A. Musaxanov	
CHORVACHILIK INFIRATUZILMASI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH	1336
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	1340
Усманова Диляфруз Каршиевна	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI KENGAYTIRISHDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINING METODOLOGIK ASOSLARI.....	1344
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA TASHKILOTI RISKLARINI BAHOLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY VA AMALIY JIHATLARI	1351
Sattorov Shohrux Maxmudjon o'g'li	
AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH HAMDA UMUMLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1358
I.Yeshpanov	
O'ZBEKISTONDA O'RMON XO'JALIGINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA MOLIVALASHTIRISH	1365
Karimov Dilshod Turabboevich	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1370
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI JALB QILINGAN MABLAG'LAR HISOBIDAN MOLIVALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1373
Amonova Dilafro'z O'tkurovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI KENGAYTIRISHDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINING METODOLOGIK ASOSLARI.....	1377
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BANKLARARO RAQOBATNING YANGI SHAKLLARI	1384
Karimov Odiljon Boqiyevich	
LOGISTIKA TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBA VA ULARNING IQTISODIY TAHLILI.....	1394
Kucharova Shaxlo Sobir qizi	
MILLIY SUG'URTA BOZORIDA SUG'URTA XIZMATLARINI BOSHQARISH VA UNING OPTIMALLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1399
Umirov Abdusalom To'rayevich	
MOLIVAVIY INSTRUMENTLAR (IFRS 9) HISOBI	1406
Zaripova Sayohat Zafarovna	
PLYONKA QOPLAMALI POLIZ EKINLARI EKISH TEXNIKASIDA PUSHTA SHAKLLANTIRUVCHI ISHCHI ORGANLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH	1411
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGIDA TO'LOVLAR TIZIMINING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI.....	1416
Tangirqulov G'ulom Baxtiyorovich	

KAMERAL SOLIQ TEKSHIRUVIDA SMART TEXNOLOGIYALARNING SHAKLLANISHI	1421
Mamaraimov Ilhomjon Rajabboyevich	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA KAPITAL TUZILMASI VA MOLIYAVIY MUSTAQILLIK DARAJASI.....	1427
Asomidinova Mohigulbonu Oybek qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES LOYIHALARINI KREDITLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1432
Norqobilova Nargiza Abdiquodirovna	
ASSESSMENT OF PRICING STRATEGIES APPLIED BY LEADING RETAIL CHAINS IN UZBEKISTAN	1438
Anvar DEBERDIYEV	
ZARAFSHON VODIYSIDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	1442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
THE IMPACT OF DIGITAL BANKING SERVICES ON FINANCIAL INCLUSION AND POPULATION WELFARE	1448
Olimjon Narkulovich Djuraev, Ermuminov Elbek Erkin o'g'li	
AGROKLASTERLARNING SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1454
Berdiyev Abdumalik Hakimovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	1460
Mamayusupova Shahina Ulug'bek qizi	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH: NAZARIYA VA AMALIYOT	1466
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA SUBSIDIYA MABLAG'LARINING NATIJADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY ASOSLARI	1473
Xolbekov Ulug'bek Toshpulat o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA RISK-MENEJMENT TIZIMINI ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	1479
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	1483
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
SOLIQ NIZOLARINI HAL ETISHDA MUQOBIL NIZOLARNI BARTARAF ETISH USULLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	1490
Solihova Xumora Xasan qizi	
TABIRKORLIK BILAN SHUG'ULLANUVCHI JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YECHIMLAR	1493
Hasanov Husinboy Xudayberganovich	
SANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT VA NAZORAT TIZIMINING BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	1499
Xusanova Malohat Mingnorovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MEXANIZMINING KORXONALAR MOLIYAVIY-XO'JALIK FAOLIYATIGA TA'SIRINI TAHLILY VA INSTITUTSIONAL BAHOLASH.....	1505
Babaxonov Ja'far Muxiddinovich	

O'ZBEKISTONDA SOLIQ MEXANIZMINING KORXONALAR MOLIYAVIY-XO'JALIK FAOLIYATIGA TA'SIRINI TAHLILIIY VA INSTITUTSIONAL BAHOLASH

Babaxonov Ja'far Muxiddinovich

mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda soliq mexanizmining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sirini tahliliy va institutsional baholash masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, aylanmadan olinadigan soliq, mol-mulk solig'i va ijtimoiy soliqning korxonalar pul oqimi, aylanma mablag'lari, investitsion faolligi, rentabellik darajasi va moliyaviy barqarorligiga ta'siri tizimli yondashuv asosida yoritilgan. Shuningdek, soliq yukining tarkibiy o'zgarishi, soliq imtiyozlari va preferensiyalarining natijadorligi, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish hamda tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish amaliyoti korxonalar faoliyati bilan bog'liq moliyaviy qarorlar tizimida baholangan. Tadqiqot natijasida soliq mexanizmining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sirini baholashda fiskal, likvidlik, investitsion, institutsional va raqobatbardoshlik mezonlarini birgalikda qo'llash zarurligi asoslangan.

Tayanch so'zlar: soliq mexanizmi; korxonalar moliyasi; moliyaviy-xo'jalik faoliyati; soliq yuk; qo'shilgan qiymat solig'i; foyda solig'i; aylanmadan olinadigan soliq; soliq imtiyozlari; soliq ma'murchiligi; moliyaviy barqarorlik; investitsion faollik; biznes muhiti; raqamli nazorat.

Abstract. The article examines analytical and institutional approaches to assessing the impact of the tax mechanism on the financial and economic activities of enterprises in Uzbekistan. The study focuses on the influence of corporate income tax, value added tax, turnover tax, property tax, and social tax on enterprise cash flows, working capital, investment activity, profitability, and financial stability. The research substantiates the need to combine fiscal, liquidity, investment, institutional, and competitiveness criteria when assessing the impact of the tax mechanism on enterprise performance.

Keywords: tax mechanism; enterprise finance; financial and economic activity; tax burden; value added tax; corporate income tax; turnover tax; tax incentives; tax administration; financial stability; investment activity; business environment; digital control.

Аннотация. В статье исследуются вопросы аналитической и институциональной оценки влияния налогового механизма на финансово-хозяйственную деятельность предприятий в Узбекистане. Особое внимание уделено влиянию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога с оборота, налога на имущество и социального налога на денежные потоки, оборотный капитал, инвестиционную активность, рентабельность и финансовую устойчивость предприятий. Обоснована необходимость комплексного применения фискальных, ликвидностных, инвестиционных, институциональных и конкурентных критериев при оценке воздействия налогового механизма на деятельность предприятий.

Ключевые слова: налоговый механизм; финансы предприятия; финансово-хозяйственная деятельность; налоговая нагрузка; НДС; налог на прибыль; налог с оборота; налоговые льготы; налоговое администрирование; финансовая устойчивость; инвестиционная активность; цифровой контроль.

KIRISH

Iqtisodiy islohotlar chuqurlashayotgan sharoitda korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga soliq mexanizmining ta'sirini baholash davlat fiskal siyosati va korporativ moliya boshqaruvi kesishgan muhim ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Korxonalar faoliyatining natijadorligi faqat ishlab chiqarish hajmi yoki sotishdan olingan daromad bilan emas, balki soliq majburiyatlarining pul oqimlariga, aylanma mablag'larga, investitsion qarorlarga, moliyaviy barqarorlikka va biznes tavakkalchiligiga ko'rsatadigan ta'siri bilan ham belgilanadi.

Soliq mexanizmi korxonaga bir vaqtning o'zida ikki xil ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, soliqlar davlat budjeti daromadlarini shakllantirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ikkinchi tomondan, soliq stavkalari, imtiyozlar, hisobot tartibi, soliq nazorati va ma'muriy talablar korxonalar xarajatlari tuzilmasi, foyda darajasi, investitsiya resurslari va raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun soliq mexanizmini baholashda faqat fiskal tushumlar emas, balki korxonada qolayotgan moliyaviy resurslar, ishlab chiqarish

uzluksizligi va iqtisodiy faollik ham hisobga olinishi zarur.

O'zbekistonda soliq tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish, soliq yukini maqbullashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini pasaytirish, soliq hisobotlarini raqamlashtirish, soliq risklarini baholash va soliq ma'murchiligini soddalashtirish kabi yo'nalishlarda olib borilmoqda. Ushbu jarayonlar korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sir qiluvchi institutsional sharoitlarni o'zgartirmoqda va soliq mexanizmining real iqtisodiy samaradorligini kompleks baholash zaruratini kuchaytirmoqda.

Maqolaning maqsadi O'zbekistonda soliq mexanizmining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sirini tahliliy va institutsional mezonlar asosida baholashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun soliq yukining korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'siri, QQS va foyda solig'ining aylanma mablag'lar hamda rentabellik bilan bog'liqligi, soliq imtiyozlari va ma'murchilik omillarining investitsion faollikka ta'siri tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga soliqlarning ta'sirini baholash masalasi iqtisodiy adabiyotlarda soliq yukining taqsimlanishi, soliq stavkalarining investitsiya qarorlariga ta'siri, soliq imtiyozlarining natijadorligi va soliq ma'murchiligining biznes xarajatlari bilan bog'liq jihatlari orqali yoritiladi. M. Feldstein korporativ jamg'arish va investitsiya xatti-harakatlariga soliq siyosati ta'sirini tahlil qilgan bo'lsa, J. Buchanan soliq islohotlarini siyosiy tanlov va iqtisodiy manfaatlar muvozanati nuqtai nazaridan izohlaydi. J. Mirrleesning optimal soliqqa tortish yondashuvi esa davlat fiskal maqsadlari bilan iqtisodiyotdagi buzilishlarni kamaytirish o'rtasida muvozanat topish zarurligini asoslaydi.

Xorijiy tadqiqotlarda korxonalar faoliyatiga soliq mexanizmi ta'sirini baholashda nafaqat soliq stavkalari, balki soliq bazasini aniqlash tartibi, amortizatsiya siyosati, zararlarni kelgusi davrlarga o'tkazish imkoniyati, QQSni hisobga olish va qaytarish muddatlari, soliq hisobotlarining murakkabligi ham muhim omil sifatida qaraladi. Bunday yondashuv soliq mexanizmini korxonalar darajasida pul oqimi, rentabellik, qarz yuklamasi, innovatsion faoliyat va bozor raqobati bilan bevosita bog'lash imkonini beradi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar T. Malikov, N. Haydarov, A. Vaxobov, A. Jo'raev, N. Kuzieva, Sh. Toshmatov, S. Elmiraev, Q. Usmonov, H. Zaripov va Sh. Dusiyarov tadqiqotlarida soliqlarning korxonalar moliyaviy faoliyati, investitsion imkoniyatlari, soliq ma'murchiligi va soliq yukini optimallashtirish bilan bog'liq jihatlari o'rganilgan. Mazkur tadqiqotlar soliq mexanizmini korxonalar moliyaviy natijalari bilan bog'lashda nazariy va uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonalar faoliyatiga soliq mexanizmi ta'sirini baholashda birgina soliq stavkasining o'zi yetarli mezon bo'la olmaydi. Baholash tizimi soliq majburiyatlari hajmi, soliq imtiyozlaridan foydalanish imkoniyati, soliq hisobotlarini yuritish xarajatlari, elektron ma'murchilik darajasi, soliq xavfi, korxonaning moliyaviy moslashuvchanligi va investitsion strategiyasi kabi ko'rsatkichlarni qamrab olishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli, qiyosiy va institutsional tahlil yondashuvlariga asoslanadi. Soliq mexanizmining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'siri quyidagi mantiqiy zanjir asosida baholandi: soliq normasi va soliq majburiyati – korxonalar pul oqimi – aylanma mablag'lar – rentabellik – investitsion faollik – moliyaviy barqarorlik – raqobatbardoshlik. Bunday yondashuv soliqqa tortishning faqat budjet daromadlariga emas, balki korxonalar ichki moliyaviy resurslariga ko'rsatadigan ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Maqolada tahliliy guruhlash, qiyosiy baholash, dinamik qatorlar tahlili, iqtisodiy umumlashtirish va konseptual modellashtirish usullaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida korxonalar faoliyatiga ta'sir etuvchi soliq omillari besh blokka ajratildi: soliq yukining miqdoriy darajasi, soliq tarkibining sifati, soliq imtiyozlari va preferensiyalari, soliq ma'murchiligi xarajatlari hamda institutsional ishonch omillari. Har bir blok korxonaning moliyaviy natijasi, pul oqimi va investitsion qarorlariga ta'siri nuqtai nazaridan baholandi.

Metodologik jihatdan maqolada soliq mexanizmi korxonalar uchun faqat majburiy to'lovlar yig'indisi sifatida emas, balki moliyaviy rejalashtirish, risklarni boshqarish, resurslarni taqsimlash, investitsiya tanlovi va raqobat strategiyasiga ta'sir qiluvchi institutsional tizim sifatida talqin etildi. Baholash natijalari faqat soliq tushumlari yoki stavkalar dinamikasi bilan chegaralanmasdan, korxonalar faoliyatining sifat ko'rsatkichlari bilan bog'liq holda yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalar faoliyatini soliqqa tortish tizimini tahlil qilish soliq yukining hajmi va tarkibini aniqlash, soliq imtiyozlaridan foydalanish samaradorligini baholash hamda soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarning korxonalar faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash imkonini beradi. Mazkur tahlil korxonaning soliq strategiyasini

shakllantirish, soliq risklarini kamaytirish, moliyaviy qarorlarni asoslash va qonunchilik talablariga moslashish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Soliq mexanizmining korxonalariga ta'siri, avvalo, soliq yukining hajmi orqali namoyon bo'ladi. Soliq yuki foyda, aylanma, mol-mulk, mehnat resurslari va qo'shilgan qiymatga nisbatan shakllanadi. Biroq uning korxonalar faoliyatiga real ta'siri faqat to'lanadigan soliq summasi bilan emas, balki ushbu soliqning qaysi bosqichda, qanday tartibda va qanday muddatda to'lanishi bilan ham belgilanadi. Masalan, QQS bo'yicha hisobga olish va qaytarish mexanizmi aylanma mablag'lar tezligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ushbu jarayonning soddalashuvi korxonalar likvidligini oshiradi.

2023-yildan QQS stavkasining 15 foizdan 12 foizga tushirilishi korxonalar ixtiyorida qo'shimcha aylanma mablag'lar qolishiga xizmat qildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, QQS stavkasining pasayishi nafaqat soliq majburiyatini kamaytiradi, balki narx shakllanishi, tovar aylanishi, eksport qiluvchi korxonalar uchun qaytariladigan soliq summasi va budjet-korxonalar moliyaviy munosabatlarining balansiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli QQS mexanizmi korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatini baholashda eng sezgir soliq vositalaridan biri sifatida qaraladi.

Foyda solig'i korxonalar rentabelligi va sof foyda shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Foyda solig'i stavkasi va soliq bazasini aniqlash tartibi korxonalar dividend siyosati, reinvestitsiya hajmi, ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatlari hamda innovatsion xarajatlarni moliyalashtirish qarorlariga bog'liqdir. Shuning uchun foyda solig'i bo'yicha baholash faqat tushumlar hajmini emas, balki korxonalar ixtiyorida qoladigan sof moliyaviy resurslarning takror ishlab chiqarish jarayoniga yo'naltirilishini ham qamrab olishi zarur.

Aylanmadan olinadigan soliq kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soddalashtirilgan ma'murchilik vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. Biroq korxonalar aylanmasi kengaygani sari ushbu soliq rejimidan QQS va foyda solig'i tizimiga o'tish tartibi moliyaviy rejalashtirishda muhim omilga aylanadi. Daromad chegaralari asosida soliq rejimlarining almashinuvi korxonalar kengayishga undashi, lekin noto'g'ri rejalashtirilganda soliq majburiyatlari keskin oshishiga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli soliq mexanizmining rag'batlantiruvchi ta'siri prognoz qilinadigan va bosqichma-bosqich moslashuvni ta'minlaydigan tartiblar bilan kuchaytirilishi kerak.

Mol-mulk solig'i va yer solig'i korxonalar aktivlardan foydalanish samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarish maydonlari, bino-inshootlar va boshqa asosiy vositalardan samarasiz foydalanish korxonalar xarajatlarini oshiradi hamda aktivlar rentabelligini pasaytiradi. Shu sababli mulkiy soliqlar faqat fiskal tushum manbai emas, balki korxonalar mavjud aktivlardan samarali foydalanishga undovchi iqtisodiy signal sifatida baholanishi lozim.

Ijtimoiy soliq va mehnatga oid majburiy to'lovlar korxonalar ishchi kuchi xarajatlari, bandlik siyosati va ijtimoiy mas'uliyatiga ta'sir qiladi. Bunda soliq stavkalari va imtiyozlari ish o'rinlari yaratish, nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilish, rasmiy bandlikni kengaytirish va ish haqi fondini legallashtirishga xizmat qilishi mumkin. Demak, soliq mexanizmi korxonalar xarajatlari va ijtimoiy-iqtisodiy natijalar o'rtasida bog'lovchi vosita vazifasini bajaradi (1-jadval).

1-jadval. Soliq mexanizmining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sirini tahliliy baholash yo'nalishlari¹

Baholash yo'nalishi	Asosiy mazmuni	Ta'sir qiluvchi soliq vositalari	Korxonalar darajasidagi ko'rsatkich	Kutilayotgan natija
Fiskal yuk	Soliq majburiyatlari hajmi va tarkibi	Foyda solig'i, QQS, mol-mulk solig'i, ijtimoiy soliq	Soliq yuki koeffitsiyenti, sof foyda	Fiskal bosimning maqbul darajasi
Likvidlik ta'siri	Aylanma mablag'larning soliq to'lovlari bilan band bo'lishi	QQSni hisobga olish, qaytarish va to'lash tartibi	Pul oqimi, aylanma kapital, debitor qarz	Ishlab chiqarish uzluksizligi
Investitsion faollik	Korxonalar qoladigan resurslarni kengaytirishga yo'naltirish	Foyda solig'i, amortizatsiya, imtiyozlar	Kapital qo'yilmalar, modernizatsiya xarajatlari	Investitsiya rag'batining kuchayishi
Institutsional muhit	Soliq hisobotlari, nazorat va elektron ma'murchilik darajasi	Elektron hisobvaraqa-faktura, risk tahlili, toifalash	Ma'muriy xarajatlar, soliq xavfi	Ishonch va shaffoflikning oshishi

¹ Manba: muallif tomonidan soliq mexanizmi ta'sirini baholashga oid nazariy yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan.

Raqobatbardoshlik	Soliq mexanizmining narx va xarajatlar tarkibiga ta'siri	Soliq imtiyozlari, preferensiyalar, maxsus rejimlar	Tan narx, rentabellik, eksport salohiyati	Bozor pozitsiyasining
-------------------	--	---	---	-----------------------

Ushbu yo'nalishlar soliq mexanizmini korxonalar faoliyatiga ta'sir etuvchi ko'p qirrali tizim sifatida baholash imkonini beradi. Agar tahlil faqat soliq stavkasi yoki tushumlar hajmiga asoslanadigan bo'lsa, soliq mexanizmining korxonalar ichki moliyaviy holatiga ko'rsatadigan real ta'siri to'liq ochilmaydi. Shu sababli korxonalar darajasidagi baholashda pul oqimi, sof foyda, investitsion qaror, aktivlardan foydalanish samaradorligi va soliq xavfi birgalikda tahlil qilinishi lozim.

Oxirgi yillar bo'yicha korxonalar va tashkilotlar demografiyasi soliq mexanizmining institutsional muhit bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Korxonalar sonining o'zgarishi soliq rejimlari, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi, hisobot yuklamasi, soliq imtiyozlari va iqtisodiy faollik darajasi bilan bevosita bog'liq. Faoliyat yuritayotgan korxonalar soni biznes muhitining holatini ifodalovchi muhim indikator bo'lib, soliq mexanizmining rag'batlantiruvchi yoki cheklovchi ta'sirini baholashda qo'llanishi mumkin.

2026-yil 1-aprel holatiga faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 577,2 ming birlikni tashkil etgani, shundan 421,9 mingdan ortig'i tadbirkorlik subyektlari, 417,2 mingdan ortig'i esa kichik biznes subyektlari hissasiga to'g'ri kelgani korxonalar sektorining soliq mexanizmi uchun keng baza shakllantirayotganini ko'rsatadi. Bunday sharoitda soliq siyosatining asosiy vazifasi faqat tushumlarni ko'paytirish emas, balki faol subyektlar sonini barqaror saqlash, ularning moliyaviy barqarorligini kuchaytirish va norasmiy faoliyatga o'tish xavfini kamaytirishdan iborat bo'lishi kerak.

Korxonalar va tashkilotlar tarkibida savdo, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalari yuqori ulushga ega. Bu holat soliq mexanizmini tarmoqlar xususiyatidan kelib chiqib baholash zarurligini bildiradi. Masalan, savdo korxonalar uchun QQS va aylanma solig'i likvidlikka sezilarli ta'sir qilsa, sanoat korxonalar uchun foyda solig'i, amortizatsiya va mol-mulk solig'i investitsion qarorlarda muhim o'rin tutadi. Xizmat ko'rsatish sohasida esa ijtimoiy soliq va elektron hisob-kitoblar ma'muriy xarajatlarni belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Soliq mexanizmining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'siri daromadlar dinamikasida ham namoyon bo'ladi. 2026-yil uchun Davlat budjeti daromadlari 368,9 trln. so'm miqdorida prognoz qilingan bo'lib, uning tarkibida bevosita soliqlar 116,3 trln. so'mni, bilvosita soliqlar 124,6 trln. so'mni, resurs soliqlari 45,8 trln. so'mni va boshqa daromadlar 82,2 trln. so'mni tashkil etishi belgilangan. Mazkur ko'rsatkichlar korxonalardan olinadigan soliqlar budjet barqarorligida muhim o'rin tutishini, shu bilan birga, korxonalar moliyaviy holatiga ta'sirini baholashda makrofiskal yondashuv zarurligini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval. Soliq turlari bo'yicha korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sir yo'nalishlari²

Soliq turi	Ta'sir obyekti	Moliyaviy oqibat	Baholash mezonlari	Institutsional xulosa
Qo'shilgan qiymat solig'i	Aylanma mablag'lar va narx shakllanishi	Likvidlikka ta'sir, hisobga olish va qaytarish muddatlari	Pul oqimi, debitor qarzi, realizatsiya hajmi	Hisobga olish tartibini soddalashtirish eksport va ishlab chiqarish uzluksizligini qo'llab-quvvatlaydi
Foyda solig'i	Sof foyda va reinvestitsiya	Korxonalar ixtiyorida qoladigan resurslar hajmi	Rentabellik, reinvestitsiya ulushi	Stavka va baza muvozanati investitsion faollikni belgilaydi
Aylanmadan olinadigan soliq	Kichik biznes faoliyati	Soddalashtirilgan hisob va past ma'muriy xarajat	Aylanma, rejimdan rejimga o'tish chegarasi	Prognoz qilinadigan mezonlar biznes kengayishini rag'batlantiradi
Mol-mulk va yer soliqlari	Asosiy vositalar va ishlab chiqarish maydoni	Aktivlardan foydalanish xarajatlari	Aktiv rentabelligi, maydonlardan foydalanish	Samarasiz aktivlarni iqtisodiy muomalaga kiritishga undaydi
Ijtimoiy soliq	Mehnat xarajatlari va rasmiy bandlik	Ish haqi fondi xarajatlariga ta'sir	Bandlik, ish haqi fondi, ijtimoiy imtiyozlar	Rasmiy bandlikni kengaytirish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytiradi

Soliq turlari bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, har bir soliq korxonalar faoliyatining alohida moliyaviy ko'rsatkichiga ta'sir qiladi. QQS ko'proq aylanma mablag'lar va tovar aylanishiga, foyda solig'i sof moliyaviy natija va reinvestitsiya imkoniyatlariga, aylanma solig'i kichik biznesning ma'muriy yuki va soddalashtirilgan faoliyatiga, mulkiy soliqlar aktivlardan foydalanishga, ijtimoiy soliq esa mehnat bozori va bandlik siyosatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois korxonalar darajasida soliq mexanizmini baholash ko'p omilli xarakterga ega bo'lishi

2 Manba: muallif tomonidan korxonalar soliqqa tortish amaliyoti asosida ishlab chiqilgan.

zarur.

Soliq ma'murchiligi korxonalar faoliyatiga bevosita va bilvosita ta'sir qiluvchi institutsional omildir. Elektron hisobvaraqlar, onlayn nazorat-kassa texnikasi, soliq to'lovchilarni xavf darajasiga ko'ra baholash, elektron deklaratsiyalar va axborot tizimlari integratsiyasi korxonalar uchun hisobdorlikni oshiradi. Biroq ushbu jarayonlar ortiqcha byurokratik yuk keltirib chiqarmasligi uchun soliq ma'murchiligi riskka asoslangan, shaffof va tadbirkorlik subyektlari uchun tushunarli bo'lishi lozim.

Raqamlashtirish soliq mexanizmining korxonalar faoliyatiga ta'sirini yumshatish imkonini beradi. Elektron xizmatlar soliq to'lovchining soliq organlari bilan bevosita muloqotga kirishish ehtiyojini kamaytiradi, deklaratsiya topshirish vaqtini qisqartiradi, soliq nazoratida inson omilini cheklaydi va ma'lumotlar almashinuvini tezlashtiradi. Shu bilan birga, raqamli nazorat tizimi soliq to'lovchilarning xatti-harakatlarini oldindan baholash, soliq xavfini prognoz qilish va qonunbuzarliklarning profilaktikasini kuchaytirish imkonini beradi.

Korxonalar soliq ma'murchiligidan kutadigan asosiy natija – barqarorlik, oldindan bilish imkoniyati va adolatli yondashuvdir. Agar soliq qoidalari tez-tez o'zgarib tursa yoki hisobot talablarining talqini noaniq bo'lsa, korxonalar soliq xavfini yuqori baholaydi, bu esa investitsion qarorlarni kechiktirishga olib keladi. Aksincha, barqaror soliq muhiti va elektron xizmatlar korxonalar moliyaviy rejalashtirishini kuchaytiradi (3-jadval).

3-jadval. Soliq ma'murchiligi omillarining korxonalar faoliyatiga institutsional ta'siri³

Institutsional omil	Amaliy mazmuni	Korxonalar uchun ta'siri	Baholash ko'rsatkichi	Kutilayotgan samaradorlik
Elektron hisobot	Deklaratsiya va hisob-kitoblarni masofadan topshirish	Vaqt va ma'muriy xarajatlar kamayadi	Hisobot topshirish vaqti	Ma'muriy yengillik
Riskka asoslangan nazorat	Soliq to'lovchilarni xavf darajasiga ko'ra tahlil qilish	Tekshiruvlar manzilliligi oshadi	Tekshiruvlar soni va nizolar ulushi	Soliq intizomi mustahkamlanadi
Toifalash tizimi	Tadbirkorlik subyektlarini daromad va tashkiliy mezonlar bo'yicha ajratish	Soliq rejimi korxonalar hajmiga moslashadi	Kichik, o'rta va yirik subyektlar soni	Differensial yondashuv shakllanadi
Ma'lumotlar integratsiyasi	Soliq, statistika va moliya tizimlari ma'lumotlarini bog'lash	Takroriy hisobotlar kamayadi	Elektron almashinuv darajasi	Shaffoflik oshadi
Profilaktik xizmat	Soliq xatolarini oldindan ogohlantirish	Jarima va nizolar xavfi pasayadi	Ogohlantirishlar va tuzatishlar soni	Ishonchli ma'murchilik shakllanadi

Korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga soliq mexanizmining ta'sirini baholashda soliq imtiyozlari va preferensiyalarining natijadorligi alohida o'rin tutadi. Imtiyozlar korxonalar uchun faqat soliq to'lovini kamaytiruvchi vosita sifatida emas, balki investitsiya, innovatsiya, yangi ish o'rinlari, ijtimoiy mas'uliyat va eksport salohiyatini rag'batlantiruvchi mexanizm sifatida baholanishi kerak. Imtiyozlar samaradorligi budjet yo'qotishlari bilan emas, balki ular natijasida yaratilgan qo'shimcha qiymat, bandlik, soliq bazasining kengayishi va korxonalar raqobatbardoshligi bilan o'lchanishi lozim.

Tadbirkorlik subyektlarini kichik, o'rta va yirik toifalarga ajratish soliq mexanizmini differensial boshqarish uchun muhim institutsional asos yaratadi. Bunday yondashuv korxonalar hajmi, daromad darajasi, ta'sischi tarkibi va faoliyat ko'lamiga mos soliq rejimini qo'llash imkonini beradi. Bu esa kichik korxonalar uchun ma'muriy yengillik, o'rta biznes uchun kengayish motivatsiyasi, yirik korxonalar uchun esa to'liq hisobdorlik va yuqori soliq intizomi talablarini shakllantiradi.

Soliq mexanizmining ta'siri korxonalar moliyaviy barqarorligida ham yaqqol ko'rinadi. Moliyaviy barqaror korxonalar soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajaradi, kredit resurslaridan samarali foydalanadi, investitsion loyihalarni moliyalashtira oladi va iqtisodiy tebranishlarga moslasha oladi. Soliq majburiyatlari haddan tashqari yuqori yoki ma'muriy jihatdan murakkab bo'lsa, korxonada likvidlik yetishmovchiligi, qarzdorlikning ortishi va investitsion faollikning pasayishi kuzatilishi mumkin.

Soliq mexanizmini tahliliy baholashda korxonalar darajasida bir nechta asosiy indikatorlardan foydalanish maqsadga muvofiq: soliq to'lovlarining jami daromadga nisbati, soliq to'lovlarining sof foydaga nisbati, QQS bo'yicha hisobga olinadigan va to'lanadigan summalar farqi, soliq imtiyozlari natijasida korxonada qolgan mablag'lar, soliq hisobotlarini yuritish xarajatlari, soliq nizolari soni va soliqqa rioya qilish uchun sarflangan

³ Manba: muallif tomonidan soliq ma'murchiligini raqamlashtirish va korxonalar faoliyatiga institutsional ta'sirini baholash yondashuvlari asosida ishlab chiqilgan.

vaqt. Mazkur indikatorlar soliq mexanizmining real korporativ ta'sirini aniqlashga xizmat qiladi.

Soliq mexanizmining iqtisodiy samaradorligi davlat va korxonalar manfaatlarini muvozanatida namoyon bo'ladi. Davlat uchun soliq mexanizmi budjet daromadlarini barqaror shakllantirishi, soliq bazasini kengaytirishi va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishi lozim. Korxonalar uchun esa u moliyaviy resurslarni haddan tashqari qisqartirmasligi, investitsiya va ishlab chiqarish faoliyatini cheklamasligi, hisobdorlikni soddalashtirishi va raqobatbardoshlikni oshirishi kerak. Ushbu ikki manfaat o'rtasidagi muvozanat soliq siyosatining sifat ko'rsatkichi hisoblanadi.

Soliq yukining korxonalar faoliyatiga ta'sirini baholashda tarmoq xususiyatlarini inobatga olish muhim. Savdo sohasida aylanma tezligi yuqori bo'lgani sababli QQS va aylanma solig'i eng sezgir ta'sir ko'rsatadi. Sanoat korxonalarida asosiy vositalar, energiya xarajatlari va investitsion sikl uzunligi sababli foyda solig'i, mol-mulk solig'i va amortizatsiya mexanizmlari muhimdir. Qurilish, xizmat ko'rsatish va axborot texnologiyalari sohalarida esa mehnat xarajatlari, shartnoma to'lovlari, elektron xizmatlar va imtiyozli rejimlar korxonalar moliyaviy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Soliq ma'murchiligi korxonalar uchun noaniqlikni kamaytirishga xizmat qilganda, soliq mexanizmining ijobiy ta'siri kuchayadi. Soliq to'lovchi oldindan qaysi mezonlar asosida tekshirilishini, qanday hollarda imtiyozdan foydalanishini, qanday tartibda hisob-kitob qilishini va qanday muddatlarda majburiyatlarni bajarishini aniq bilsa, korxonaning moliyaviy rejalashtirish sifati oshadi. Bu esa soliqlarning faqat majburiy to'lov sifatidagi emas, balki biznes xatti-harakatlarini tartibga soluvchi institutsional signal sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga soliq mexanizmi ta'sirini baholashda miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari uyg'unligi zarur. Miqdoriy ko'rsatkichlar soliq summasi, soliq yuki, tushumlar, imtiyoz miqdori va aylanma mablag'lar bilan ifodalansa, sifat ko'rsatkichlari soliq qonunchiligining barqarorligi, ma'murchilik soddaligi, elektron xizmatlar sifati, soliq organlari bilan o'zaro ishonch va institutsional prognoz qilinuvchanlik bilan belgilanadi.

Soliq yukining korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ta'sirini kompleks baholashda birinchi navbatda uning statik va dinamik jihatlarini farqlash zarur. Statik yondashuv muayyan davrda korxonalar tomonidan to'langan soliqlar miqdorini daromad, foyda yoki aktivlarga nisbatan baholaydi. Dinamik yondashuv esa soliq majburiyatlarining o'zgarishi korxonaning keyingi davrlardagi investitsiya, ishlab chiqarish va likvidlik ko'rsatkichlariga qanday ta'sir qilishini aniqlashga xizmat qiladi. Shu sababli soliq yuki darajasini faqat foiz ko'rinishida emas, balki korxonalar rivojlanish trayektoriyasini belgilovchi moliyaviy omil sifatida tahlil qilish zarur.

Korxonalar uchun soliq yukining maqbulligi soliq stavkalarining past yoki yuqoriligi bilangina belgilanmaydi. Agar soliq bazasi aniqligi, hisob-kitob tartibi, imtiyozlardan foydalanish shartlari, elektron hisobot tizimi va soliq organlari bilan o'zaro munosabatlar aniq bo'lsa, korxonalar yuqoriroq fiskal majburiyatga ham moslasha oladi. Aksincha, stavka nisbatan past bo'lgan sharoitda ham tartiblarning murakkabligi, hisobotlarning ko'pligi yoki tekshiruv xavfining yuqoriligi korxonalar faoliyatida moliyaviy va institutsional bosimni kuchaytiradi.

Soliq mexanizmi ta'sirini baholashda QQS bo'yicha zanjirli hisobga olish mexanizmi alohida ahamiyatga ega. Korxonalar ishlab chiqarish jarayonida xarid qilingan tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun to'langan QQSni hisobga olish imkoniyatiga ega bo'lsa, soliqning kaskad ta'siri kamayadi. Bu esa narxlarning sun'iy oshishini cheklaydi, ishlab chiqaruvchi va savdo zanjiri ishtirokchilari o'rtasidagi pul oqimlari barqarorligini ta'minlaydi hamda yakuniy iste'molchiga yetib boradigan mahsulot qiymatining nisbatan maqbul shakllanishiga yordam beradi.

Foyda solig'i ta'sirini baholashda korxonaning soliqdan oldingi foydasi, soliqdan keyingi sof foydasi, dividendga yo'naltirilgan mablag'lar va reinvestitsiya qilinadigan resurslar o'rtasidagi nisbat muhimdir. Agar foyda solig'i korxonaning o'sish strategiyasiga mos tarzda qo'llansa, u budjet daromadlarini ta'minlash bilan birga korxonalar kapitalining uzluksiz aylanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bunda ishlab chiqarishni kengaytirish, modernizatsiya va innovatsiyaga yo'naltirilgan xarajatlarni soliq siyosati orqali qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi.

Soliq imtiyozlari samaradorligini baholashda ularning maqsadlilik va vaqt bilan chegaralanganligi muhim mezon hisoblanadi. Cheksiz va umumiy xarakterdagi imtiyozlar budjet uchun yo'qotishlarni oshirishi, lekin korxonalar faoliyatida real iqtisodiy natija bermasligi mumkin. Shu sababli imtiyozlar aniq ko'rsatkichlar, jumladan, qo'shimcha investitsiya hajmi, eksport tushumi, yangi ish o'rinlari, mahalliyashtirish darajasi, energiya tejamliligini va innovatsion mahsulot ulushi bilan bog'langan holda qo'llanishi zarur.

Soliq ma'murchiligida riskka asoslangan yondashuv korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga ortiqcha aralashuvni kamaytiradi. Yuqori soliq intizomiga ega korxonalar uchun tekshiruvlar soni va hisobot yuklamasining kamayishi ularning moliyaviy resurslarini asosiy faoliyatga yo'naltirish imkonini beradi. Past intizomli yoki yuqori xavfli subyektlar bo'yicha esa nazoratning kuchaytirilishi soliq bazasini himoya qilish va adolatli raqobat muhitini ta'minlashga xizmat qiladi.

Korxonalar faoliyatiga soliq mexanizmi ta'sirini institutsional baholashda soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi ishonch muhitini inobatga olish zarur. Ishonchli muhit mavjud bo'lgan sharoitda korxonalar soliq

majburiyatlarini vaqtida bajarishga, o'z faoliyatini rasmiylashtirishga va moliyaviy ma'lumotlarni shaffof yuritishga ko'proq moyil bo'ladi. Bunday holatda soliq tushumlari barqarorlashadi va davlatning nazorat xarajatlari qisqaradi.

Soliq mexanizmining korxonalar investitsion faolligiga ta'siri uzoq muddatli natijalar orqali baholanadi. Korxonalar soliqdardan keyin yetarli darajada sof pul oqimiga ega bo'lsa, asosiy vositalarni yangilash, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, texnologik modernizatsiya va kadrlar malakasini oshirishga mablag' ajratish mumkin. Shu bois soliq siyosati qisqa muddatli fiskal tushumlarni oshirish bilan cheklanmasdan, korxonalar kapital qo'yilmalari va kelgusidagi soliq bazasini kengaytirishga xizmat qilishi lozim.

Soliq mexanizmining ta'sirini baholashda korxonalar rentabelligi va likvidligi o'rtasidagi tafovut ham hisobga olinishi kerak. Ayrim korxonalar foyda ko'rsatkichi bo'yicha ijobiy natijaga ega bo'lishi mumkin, biroq debitor qarzdorlik, QQSni qaytarish muddati yoki oldindan to'lovlar sababli likvidlik muammosiga duch keladi. Bunday vaziyatda soliq mexanizmining real ta'siri foyda hisobotidan ko'ra pul oqimi tahlilida aniqroq namoyon bo'ladi.

Raqamli soliq ma'murchiligi sharoitida korxonalar faoliyati bo'yicha ma'lumotlar real vaqt rejimida shakllanadi. Elektron hisobvaraqa-fakturalar, onlayn kassa ma'lumotlari, bank operatsiyalari va kontraktlar bo'yicha axborotlarning integratsiyasi soliq organlariga soliq bazasini aniqroq baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, korxonalar uchun ham soliq rejalashtirish, hisobot xatolarini kamaytirish va moliyaviy intizomni kuchaytirish imkoniyatlari kengayadi.

Korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyati soliq mexanizmi ta'sirida shakllanadigan moslashuv strategiyasiga ega bo'lishi zarur. Bunday strategiya soliq rejimini to'g'ri tanlash, imtiyozlardan qonuniy foydalanish, xarajatlarni va daromadlarni hujjatlashtirish, soliq risklarini oldindan aniqlash va investitsion qarorlarni soliq oqibatlarini bilan bog'liq holda baholashni o'z ichiga oladi. Soliq strategiyasining mavjudligi korxonalar uchun raqobat ustunligi manbai bo'lishi mumkin.

Umumlashtirilgan holda, soliq mexanizmining korxonalar faoliyatiga ta'sirini baholash ikki darajada amalga oshirilishi lozim. Birinchi daraja – korxonalar ichki moliyaviy ko'rsatkichlari, ya'ni pul oqimi, rentabellik, investitsion xarajatlarni va aktivlardan foydalanish samaradorligi. Ikkinchi daraja – makroiqtisodiy va institutsional ko'rsatkichlar, ya'ni soliq tushumlari, korxonalar soni, rasmiy bandlik, soliq intizomi va biznes muhitining barqarorligi. Ushbu ikki daraja uyg'un tahlil qilinganda soliq mexanizmining haqiqiy iqtisodiy ta'siri to'liqroq ochib beriladi.

Bunda:

Birinchi daraja, korxonalar soliq mexanizmi ta'sirini baholashda yagona kompleks indikatorlar tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq. Ushbu tizim soliq yukining darajasi, QQSning likvidlikka ta'siri, foyda solig'ining reinvestitsiya imkoniyatlariga ta'siri, soliq imtiyozlarining natijadorligi va soliq ma'murchiligi xarajatlarni qamrab olishi zarur. Bunday indikatorlar korxonalar darajasida soliq siyosatining real ta'sirini aniqlashga yordam beradi.

Ikkinchi daraja, QQS bo'yicha hisobga olish va qaytarish tartiblarini riskka asoslangan differensial yondashuv orqali yanada optimallashtirish lozim. Soliq intizomi yuqori bo'lgan korxonalar uchun soddalashtirilgan tartiblar aylanma mablag'larning tezroq iqtisodiy muomalaga qaytishini ta'minlaydi va ishlab chiqarish uzluksizligini kuchaytiradi.

Uchinchi daraja, foyda solig'i va soliq imtiyozlarini investitsion natijadorlik bilan bog'lash zarur. Imtiyozlar berishda faqat korxonalar maqomi emas, balki yaratilgan yangi ish o'rinlari, eksport hajmi, modernizatsiya xarajatlari, ilmiy-texnik yangilanish va qo'shimcha qiymat ko'rsatkichlari asosiy mezon sifatida olinishi kerak.

To'rtinchi daraja, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish jarayonida profilaktik xizmatlar ulushini oshirish maqsadga muvofiq. Soliq to'lovchilarga avtomatik ogohlantirishlar, hisobot xatolarini oldindan aniqlash va huquqiy maslahat xizmatlari taqdim etilishi korxonalarda soliq nizolari va jarimalar xavfini kamaytiradi.

Beshinchi daraja, tadbirkorlik subyektlarini toifalash tizimidan soliq siyosatini individualizatsiya qilishda samarali foydalanish lozim. Kichik biznes uchun soddalashtirilgan ma'murchilik, o'rta biznes uchun kengayish davrida moslashuv mexanizmlari, yirik korxonalar uchun esa yuqori darajadagi shaffoflik va risk monitoringi asosida yondashuv qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatiga soliq mexanizmining ta'sirini baholash soliq siyosatining fiskal natijalari bilan birga korxonalar moliyaviy barqarorligi, investitsion faolligi, likvidligi va raqobatbardoshligiga ko'rsatadigan ta'sirini ham qamrab olishi zarur. O'zbekiston sharoitida soliq tizimini soddalashtirish, QQS stavkasini pasaytirish, soliq to'lovchilarni toifalash, elektron ma'murchilikni kengaytirish va soliq imtiyozlarini natijadorlikka yo'naltirish korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlashning muhim shartlari sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tahlil natijalari soliq mexanizmining korxonalar faoliyatiga ta'siri ko'p omilli ekanligini ko'rsatdi. QQS aylanma mablag'lar va narx shakllanishiga, foyda solig'i sof foyda va reinvestitsiyaga, aylanma solig'i kichik

biznes ma'murchiligiga, mulkiy soliqlar aktivlardan foydalanishga, ijtimoiy soliq esa bandlik va mehnat xarajatlariga ta'sir qiladi. Shu bois soliq mexanizmini baholashda fiskal, likvidlik, investitsion, institutsional va raqobatbardoshlik mezonlari birgalikda qo'llanishi lozim.

Faoliyat yuritayotgan korxonalar sonining barqarorligi soliq siyosatining korxonalar sektoriga moslashuvchanligi, ma'muriy soddaligi va rag'batlantiruvchi xususiyatlariga bog'liq. Shu sababli soliq mexanizmini takomillashtirishda korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining real ko'rsatkichlari asosida yondashish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-fevraldagi PF-21-son Farmoni "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. - Toshkent: 2019-yil 30-dekabr, O'RB-599-son.
3. Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari. 2026-yil 1-aprel holati.
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Budgetnoma 2026-2028. Davlat budjeti daromadlari prognozlar.
8. Feldstein M. Tax Policy, Corporate Saving and Investment Behavior in Britain. Review of Economic Studies. Vol. 38. 1971.
9. Buchanan J. Tax Reform as Political Choice. Journal of Economic Perspectives. 1987. Vol. 1. Issue 1.
10. Mirrlees J.A. Project Appraisal and Planning for Developing Countries. New York: Basic Books, 1974.
11. Malikov T. Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari. - Toshkent: Akademiya, 2002.
12. Toshmatov Sh. Korxonalar rivojlantirishda soliqlar roli. Monografiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100